

MAMLAKATIMIZDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAGRIKENGLIKNI TA'MINLASHNING TASHKILY HUQUQIY ASOSLARI

Yuldashova Qunduz Bozorovna

Buxoro viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342105>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda millatlararo totuvlik va diniy bagrikenglikni ta'minlashning tashkiliy huquqiy asoslari yoritib berilgan bo'lib, maqola davomida mavzu doirasidagi turli fikr va mulohazalar berib o'tilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: milliy g'oya, totuvlik, diniy bag'rikenglik, huquqiy asos.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ВЕРОТЕРПИМОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Аннотация. В данной статье разъясняются организационно-правовые основы обеспечения межнационального согласия и религиозной толерантности в нашей стране, а также приводятся различные мнения и соображения в рамках темы. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: национальная идея, согласие, веротерпимость, правовая основа.

ORGANIZATIONAL LEGAL BASIS OF ENSURING INTERETHNIC HARMONY AND RELIGIOUS TOLERANCE IN OUR COUNTRY

Abstract. In this article, the organizational and legal foundations of ensuring inter-ethnic harmony and religious tolerance in our country have been highlighted, and various opinions and considerations within the scope of the topic have been given throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: national idea, harmony, religious tolerance, legal basis.

KIRISH

Milliy g'oya keng mazmunga ega. U millatlararo totuvlik va milliy, diniy bag'rikenglik g'oyalari bilan o'zaro mushtarak. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, milliy g'oya, bu faqat birgina millatning emas, balki jamiyat taraqqiyotiga, ravnaqiga umumiy maqsad yo'lida baholi qudrat hissa qo'shayotgan mamlakat fuqarolarining millati, irqi, diniy e'tiqoddan qat'iy nazar barchaning maqsad va manfaatlarini ifoda etadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ziyod millat va elat vakillari yashaydi. Bu jamiyatimizdagi milliy o'ziga xoslikni ifodalaydi.

Millatlararo totuvlik g'oyasi – umumbashariy qadriyat bo'lib, turli xalqlar birgalikda istiqomat qiladigan mintaqa va davlatlar milliy taraqqiyotida muhim omildir. Bu g'oya – bir jamiyatda yashab, yagona maqsad yo'lida mehnat qilayotgan turli millat va elatlarga mansub kishilar o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik va hamjihatlikni qaror toptirish va mustahkamlashning ma'naviy asosidir.

Milliy g'oya – har bir millat vakilining iste'dodi va salohiyatini to'la ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratadi va uni vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligi kabi ezgu maqsadlar sari safarbar etadi.

Millatlararo totuvlik va hamjihatlikka rahna soluvchi illat, bu tajovvuzkor millatchilik va shovinizmdir.

METOD VA METODOLOGIYA

Bunday zararli g'oyalar ta'siriga tushgan jamiyat barqarorlik holatiga yuz tushishi muqarrar. XX asrda Evropa xalqlarini asoratga solgan va ayrim davlatlarning tanazzuliga sabab bo'lgan fashizm yoki milliy xususiyatlar bilan hisoblashmagan va soxta baynalmilalchilik g'oyasiga asoslangan kommunizm g'oyasi bunga yaqqol misol bo'ladi.

O'zbekiston hududida qadim-qadimdan ko'plab millat va elat vakillari bahamjihat istiqomat qilib keladi. Ular o'rtasida asrlar davomida milliy nizolar bo'lmagani xalqimizning azaliy bag'rikengligini ko'rsatadi.

Darhaqiqat har bir millat o'zining betakror madaniy-ma'naviy qadriyatlarga ega. Bunday millatlar vakillarining bir mamlakat hududida yashashlari. Birgalikda mehnat qilishlari, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida o'zaro ta'sirda bo'lishlari xalqlarning har jihatdan taraqqiyotini tezlashtiradi.

Mamlakatimizda statistik ma'lumotlarga ko'ra, 136 millat, elat, xalq va etnik guruhlarning vakillari yashaydi. Ularning har biri o'z milliy madaniy urf-odatlarini, an'analarini, tiliga konstitutsiyaviy huquqiy tenglikka ega. O'zbekistonda bugungi kunda 100 dan ortiq milliy-madaniy markaz faoliyat ko'rsatmoqda. Shu yo'nalishda markazlar tuzish bo'yicha 15 ta tashabbuskor guruh ish olib bormoqda. O'zbekistonda birga millat vakillariga teng huquqli munosabat davlat qonuni bilan mustahkamlangan. Buning ijboti maktablarimizda 9 ta milliy tilda o'qitish ishlari, 20 tilda ommaviy axborot nashrlari faoliyat ko'rsatayotganligida ko'rinmoqda:

Jahon keng, dunyoda mamlakat ko'p, lekin bu olamda betakror ona yurtimiz, O'zbekistonimiz yakka-yu yagonadir. O'zbekiston deb atalmish yurtning yagonaligi uning betakror tabiati, boy tarixi, zahmatkashinsonlari bilan bir qatorda bu zaminda turli millat va elat vakillarining yagona oila farzandlaridek yashashlarida namoyon bo'lmoqda. Bunday ahillik, do'stlik va hamkorlik o'zining chuqur tarixiy ildizlariga va asosiga ham ega. Bu asoslar mamlakatimiz Konstituciyasida mustahkamlab qo'yilgan. "Xususan, uning 18-moddasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonuni oldida tengdir degan qoida mustahkamlab qo'yilgan".

TADQIQOT NATIJASI

E'tibor berilsa, mazkur qoidada milliy hayotga, fuqarolarning milliy his-tuyg'ulariga daxldor muhim ahamiyatga ega bir qator tamoyillar belgilab qo'yilganiga ishonch hosil qilish mumkin.

Birinchiidan, fuqarolarning milliy mansubliklaridan qat'iy nazar qonun oldida tengligi mustahkamlangan:

Ikkinchiidan, fuqarolarning diniy e'tiqodidan qat'iy nazar bir xil huquq va erkinliklarga egaligi ta'kidlangan. Diniy qadriyatlar millat ma'naviyatining ajralmas qismi ekanini inobatga oladigan bo'lsak, mazkur qoidaning amaliy ahamiyati oydinlashadi.

Uchinchiidan, fuqarolarning irqiy tengligi qayd etilgan, irqchilikdan g'ayriinsoniy mafkura va amaliyotning tariximizda umuman kuzatilmaganini alohida qayd etish lozim.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2000 yilda 36 mamlakatda 40 ta, 2001 yilda esa 30 mamlakatla 36 harbiy nizo sodir bo'lgan. Ularning 27 tasi, ya'ni 75 foizi bundan 10 yillar oldin boshlangan. Bu nizolarning aksariyati bir mamlakat ichida kechganini e'tiborga oladigan bo'lsak, ularning milliy diniy va irqiy asoslardan kelib chiqqan fuqarolik urushlari ekanini anglatadi.

Respublika baynalminal madaniyat markazi (RBMM va) milliy madaniyat markazi (MMM)ning faoliyati bu erda yashovchi xalqlarning milliy anʼanalari, urf odatlari va marosimlarini qayta tiklash, maʼnaviyat va madaniyatni rivojlantirish millatlararo munosabatlarni uygʻunlashtirishga qaratilgan.

Dinlarning umuminsoniy mohiyati, maqsadi bir boʻlib, ular aslida bir-birlariga zid emas.

Diniy bagʻrikenglikning mohiyati shundan kelib chiqadi. Jamiyat tarixidan turli dinga mansub kishilarning yonma-yon yashab kelganligiga koʻplab misollar keltirish mumkin. Bizning mamlakatimiz hududida ham islom, ham nasroniylik, iudoizm kabi dinlar yonma-yon yashab kelgan, diniy amallar erkin ijro etilib kelingan. Oʻsha davrlarda ham ziyolilar, olimlar bir-biridan oʻrganganlar, ustoz-shogird boʻlishgan. Ularning turli dinlarga mansubligi bunday munosabatlarga halal bermagan.

MUHOKAMA

Aytish mumkinki, diniy ong rivojlanib, dinning mohiyatini chuqurroq anglash bilan diniy bagʻrikenglik ham rivojlana bordi. Bu hozirgi davrda diniy bagʻrikenglikni yanada kuchaytirmoqda. Hozirgi vaqtda Oʻzbekistondagi turli konfessiya mansub diniy tashkilotlar oʻz faoliyatini oʻzaro teng huquqlilik, hamdoʻstlik va hamkorlik asosida amalga oshirmoqda. Diniy bagʻrikenglik turli dinlarning, turli dinlarga mansub kishilarning hamdoʻstlik munosabatlarinigina nazarda tutmaydi, balki eʼtiqodidan qatʼiy nazar barcha kishilarning tengligi umumiy ezgu maqsad yoʻlida ham hamkorlikni ham qamrab oladi.

Diniy qarashga koʻra ham, madaniy, jumladan, ilmiy qarashga koʻra ham inson eng oliy mavjudotdir.

Hozirgi kunga kelib respublikamiz boʻyicha jami 2104 ta diniy tashkilot, shu jumladan Oʻzbekiston musulmonlari iddosi rus provaslav cherkovi, Toshkent va Oʻrta Osiyo eporxiyasi, Evongelʼ xristian bantotlar cherkovlari ittifoqi, rim katolik cherkovi toʻliq injil xristianlar markazi, Oʻzbekiston bibliya jamiyati, 1906 ta masjid, 163 ta xristian cherkovi, 7 ta yaxudiyalar jamoasi, 7 ta bahoiylar jamoasi, 2 ta krishkani anglash jamiyati va 13 ta diniy oʻquv yurti davlat roʻyxatidan oʻtgan.

Diniy bagʻrikenglik ham dinlararo hamda har bir dinning ichidagi turli xil yoʻnalishlar va mazhablarning ezgu gʻoyalarini qadrlash, bir-birlarini hurmat qilish asosida amalga oshadi.

Bu milliy gʻoya amal qiladigan ustuvor gʻoyalar sifatida milliy bagʻrikenglik va dinlararo bagʻrikenglikka asoslanish turli xalqlar va millatlar oʻrtasida oʻzaro hamjihatlik, totuvlikni taʼminlash orqali erkin va farovon hayot qurishga, insonlarning tub hayotiy maqsadlari bilan mushtarakdir.

“Dinlararo bagʻrikenglik gʻoyasi – xilma – xil diniy eʼtiqodga ega boʻlgan kishilarning bir zamin, bir Vatanda, oliyjanob gʻoya va niyatlar yoʻlida hamkor va hamjihat boʻlib yashashini anglatadi”². Din qadim-qadimdan aksariyat maʼnaviy qadriyatlarni oʻzida mujassam etib keladi. Milliy va diniy qadriyatlarning asrlar osha bezavol yashab kelayotgani ham ulrni bir-birlari bilan yaqin mushtarak maqsadlarga egaligidadir. Chunki dunyodagi dinlarning barchasi ezgulik gʻoyalariga asoslanadi, yaxshilik, tinchlik, doʻstlik kabi fazilatlarga tayanadi. Odamlarni halollik va poklik, mehr-shafqat va bagʻrikenglikka daʼvat etadi. Hozirgi zaminda bu gʻoya ezgulik yoʻlida, nafaqat dindorlar, balki butun jamiyat aʼzolarining hamkorligini nazarda tutadi, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashning muhim sharti hisoblanadi. Masalan, azal-azaldan

² Milliy istiqolol gʻoyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.: “Oʻzbekiston”, 2000, 60-b.

diyormizda turli diniy ta'limotlar yonma-yon yashab kelgan. Asrlar davomida yirik shaharlarimizda masjid, cherkov, xonaqohlarning mavjud bo'lishi, turli millat va dinga mansub qavmlarning o'z diniy amallarini erkin ado etib kelayotgani buning tasdig'idir.

Tariximizning eng murakkab, og'ir davrlarida ham ular o'rtasida diniy asosda mojarolar bo'lmagani xalqimizning dinlararo bag'rikenglik g'oyasiga amal qilib yashab kelganlaridan dalolat beradi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, hozirgi kunda mamlakatimizda ko'plab diniy tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning o'z faoliyatini amalga oshirishi va mamlakat hayotida ishtirok etishi uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Bu boradagi huquqiy asoslar O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasida, "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunda o'z ifodasini topgan. Ana shu asoslar mamlakatimizdagi barcha din vakillarining hamkor, hamjihat bo'lib, ulug' va mushtarak g'oyalar yo'lida harakat qilishi uchun imkon yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstituciyasi. T.: "O'zbekiston", 2003.
2. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. 9-jild. T.: "O'zbekiston", 2001.
3. Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. T.: "Yangi asr avlodi", 2001.
4. Milliy istiqloq g'oyasini shakllantirishda tashkiliy – uslubiy yondashuvlar. T.: "Akademiya", 2002.
5. Milliy istiqloq g'oyasi: O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim bakalavriat bosqichi uchun darslik. T.: "Akademiya", 2005.
6. Milliy g'oya: targ'ibot texnologiyalari va atamalar lug'ati. T.: "Akademiya", 2007.